

Hintergrund: Die langfristige Anwendung pharmakologischer Therapien bei chronischen Erkrankungen führt häufig zu Multimedikation, was das Risiko von Nebenwirkungen und Wechselwirkungen erhöht und eine wachsende Herausforderung für die medizinische Versorgung darstellt. Deprescribing, das gezielte Absetzen von Medikamenten mit ungünstigem Nutzen-Risiko-Profil, gewinnt zunehmend an Bedeutung. Studien zur Bewertung des Absetzens von Medikamenten weisen ein breites methodisches Spektrum auf, wobei die Wahl geeigneter Endpunkte eine besondere Herausforderung darstellt.

Zielsetzung: Das vorliegende Scoping-Review untersucht die methodischen Herausforderungen bei der Auswahl von Endpunkten und Hypothesen in randomisierten kontrollierten Studien (RCTs) zum Absetzen von Medikamenten. Die zentralen Forschungsfragen lauten: Welche Faktoren beeinflussen die Auswahl von Outcomes und Hypothesen in Absetzstudien. Welche methodischen und praktischen Herausforderungen ergeben sich hierdurch und welche Schlussfolgerungen lassen sich für zukünftige Studien ableiten? Ziel ist es, ein besseres Verständnis für die Entscheidungsprozesse bei der Outcome -Auswahl zu entwickeln und Empfehlungen für künftige Absetzstudien zu geben.

Methode: In das Scoping-Review wurden RCTs einbezogen, die das Absetzen von Medikamenten aufgrund von Zweifeln an deren Wirksamkeit und/oder Sicherheit untersuchten. Es wurden Daten zu Studiencharakteristika, primären Endpunkten, Beweggründen für die Durchführung der Absetzstudien und Hypothesen extrahiert und ausgewertet

Ergebnisse: Wir schlossen 103 RCTs ein. Die meisten Studien stammten aus Europa und den USA und untersuchten hauptsächlich Antipsychotika/Antidepressiva, Immunsuppressiva, Steroide und Antiepileptika. Häufig wurden die Absetzstudien aufgrund von Nebenwirkungen oder Zweifeln am Nutzen des Medikaments durchgeführt. Die primären Endpunkte spiegelten entweder den Krankheitsverlauf („justification of treatment“) oder die Nachteile des Medikaments („justification of withdrawal“) wider. Nicht-Überlegenheits-Hypothesen fanden wir überwiegend in Studien zur Rechtfertigung der Behandlung, während Überlegenheits-Hypothesen häufiger zur Begründung des Absetzens formuliert wurden. Aufgrund methodischer und praktischer Herausforderungen war dies jedoch nicht immer der Fall.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Wir präsentieren ein Rahmenkonzept zur Auswahl geeigneter Endpunkte und Hypothesen für Absetzstudien, das sowohl die Rechtfertigung der Behandlung als auch die Rechtfertigung des Absetzens berücksichtigt. Dieses Konzept soll dazu beitragen, die Planung und Durchführung von Absetzstudien in der klinischen Praxis zu verbessern.

